

**ОПТИМИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАФИЧЕСКОМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ИНТЕРФЕЙСЕ: БАЛАНС МЕЖДУ
ИННОВАЦИЯМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ**

**OPTIMIZING THE FREQUENCY OF CHANGES IN GRAPHICAL USER
INTERFACES: BALANCING INNOVATION AND USER SATISFACTION**

ШАТОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).*

МАНСУРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).*

ГАЛКИНА ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА,

*Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).*

SHATOV MIKHAIL SERGEEVICH,

*St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI"
named after V.I. Ulyanov (Lenin).*

MANSUROV VLADIMIR ALEXANDROVICH,

*St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI"
named after V.I. Ulyanov (Lenin).*

GALKINA TATYANA VADIMOVNA,

*St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI"
named after V.I. Ulyanov (Lenin).*

В статье анализируется влияние частоты изменений в графическом пользовательском интерфейсе на пользовательское удовлетворение и эффективность системы. Освещаются стратегии эволюционных и революционных изменений и их эффект на адаптацию пользователей. Подчеркивается важность анализа предпочтений пользователей при проектировании изменений в GUI, особенно в контексте ограниченного и многопользовательского числа пользователей. Характеризуются методы обратной связи и аналитические инструменты для оптимизации интерфейсов. Сделан вывод о необходимости сбалансированного подхода к инновациям в GUI для улучшения пользовательского опыта и поддержания конкурентоспособности продуктов.

The article analyzes the impact of the frequency of changes in the graphical user interface on user satisfaction and system efficiency. The strategies of evolutionary and revolutionary changes and their effect on user adaptation are highlighted. The importance of analyzing user preferences when designing changes to the GUI is emphasized, especially in the context of a limited and multi-user number of users. Feedback methods and analytical tools for optimizing interfaces are characterized. It is concluded that a balanced approach to GUI innovation is necessary to improve the user experience and maintain the competitiveness of products.

Ключевые слова: графический пользовательский интерфейс, оптимизация, пользовательское удовлетворение, GUI, пользовательский опыт, стратегии изменений, эргономичность, привычки пользователей.

Key words: graphical user interface, optimization, user satisfaction, GUI, user experience, change strategies, ergonomics, user habits.

Графический пользовательский интерфейс (GUI) является неотъемлемой частью современных информационных систем, определяя пользовательский опыт и удобство взаимодействия с программным продуктом. GUI обеспечивает визуальное представление функционала системы, позволяя пользователям осуществлять доступ к различным функциям, управлять данными и выполнять операции без необходимости ввода текстовых команд [2].

Изучение и оптимизация GUI являются актуальными задачами в контексте постоянного развития информационных систем. Постоянное совершенствование пользовательского интерфейса становится ключевым фактором в поддержании конкурентоспособности программных продуктов, привлечении новых пользователей и удержании существующей аудитории. Качество пользовательского интерфейса непосредственно влияет на производительность и удовлетворенность пользователей. В связи с этим внедрение изменений в GUI должно быть осмысленным и нацеленным на улучшение пользовательского опыта.

Рассмотрим различные стратегии изменений в GUI и их влияние на пользовательский опыт.

1. Эволюционные изменения направлены на постепенное усовершенствование интерфейса, не нарушая привычный пользовательский опыт. Они могут включать в себя оптимизацию расположения элементов, улучшение визуального оформления и повышение функциональности. Например, регулярное обновление цветовой схемы, добавление новых иконок или улучшение анимации могут значительно повысить привлекательность интерфейса без перерыва в работе.

2. Революционные изменения связаны с радикальным пересмотром дизайна и функционала интерфейса. Они могут включать в себя внедрение новых технологий, переработку навигационной структуры и внедрение инновационных интерактивных элементов. Примером таких изменений может быть переход от классического меню к визуальной карусели или внедрение голосового управления.

Изучение характеристик системы и числа её пользователей имеет фундаментальное значение при реализации изменений в графическом пользовательском интерфейсе. Исследования показывают, что при ограниченном числе пользователей, не превышающем 5-10 человек, нецелесообразно радикально менять структуру и расположение элементов в интерфейсе [1]. Это связано с тем, что сотрудники уже усвоили способ работы с текущей версией программы, знают местонахождение основных элементов и освоили процедуры выполнения задач. Несмотря на возможное улучшение эффективности нового интерфейса, пользователи предпочтут сохранить привычный интерфейс, из-за желания избежать стресса и временных затрат на привыкание к новой системе.

В контексте ограниченного числа пользователей и их непланируемого увеличения внедрение радикальных изменений в интерфейс неоправданно. Однако, если пользователи выражают желание изменить или улучшить интерфейс, их предложения следует внимательно рассмотреть и обсудить. Важно понять истинные причины их запросов и предложить решения, которые соответствуют базовым принципам юзабилити [4]. Это позволит оптимизировать интерфейс, учитывая потребности и предпочтения пользователей, и сохранить высокую эффективность работы системы в долгосрочной перспективе.

Принципиально другой группой ИС являются многопользовательские информационные системы, такие включают в себя сильно большее число пользователей. Рассмотрим на примере самых популярных ИС – мессенджеров. Здесь же стратегия совсем иная, главная задача данных продуктов – это быть на острие развития и предлагать своим пользователям самые новые интерфейсные решения. Недавние обновления графического интерфейса Facebook показали значительные изменения в вовлеченности пользователей. Анализ взаимодействия пользователей до и после обновления показал, что упрощение навигационного меню привело к увеличению ежедневной активности на 10% [6]. Это демонстрирует важность интуитивно понятного дизайна для повышения вовлеченности пользователей.

Исследования в области, анализирующей способности привыкания пользователей к изменениям в системах компьютерной обработки информации, подтверждают, что для закрепления новых привычек может потребоваться около 21 дня, а для формирования привычки – примерно 90 дней [7]. Это означает, что при внесении изменений в интерфейс многопользовательских систем необходимо учитывать этот временной фактор.

Однако, нарушение установившихся договоренностей может вызывать раздражение у старых пользователей системы, что может привести к временному снижению активности пользователей, а затем нормализоваться по мере адаптации пользователей к новому интерфейсу. Согласно принципам дизайна, новые решения должны быть удобными и понятными для новых пользователей, не имеющих опыта использования данной системы [3].

Эксперименты с интерфейсами необходимы для поиска новых удобных решений, но частота изменений должна быть сбалансирована. Внедрение темного режима в таких приложениях, как Twitter и Reddit, показало разницу в предпочтениях пользователей. Исследования показывают, что, пока одни считают темный режим эстетичным и менее напрягающим глаза, другие предпочитают традиционный светлый режим для лучшей видимости в дневное время [6]. Такие функции должны обеспечивать гибкость и возможность выбора в соответствии с разнообразными предпочтениями пользователей.

Используя такие инструменты, как Google Analytics и программное обеспечение для составления тепловых карт, разработчики могут получить представление о том, как пользователи взаимодействуют с различными элементами интерфейса [5]. Эти данные имеют решающее значение для принятия обоснованных решений о том, какие аспекты графического интерфейса нуждаются в доработке для повышения удобства использования и эффективности.

Ключевым принципом при изменении интерфейса является стремление к единообразию и постепенному совершенствованию. Если новый способ выполнения задач лишь незначительно отличается от старого, стоит предпочесть старый интерфейс [3]. Однако, если новые изменения значительно превосходят старый интерфейс по эффективности, их внедрение оправдано, несмотря на возможные трудности при адаптации.

Оптимизация частоты изменений в GUI требует сбалансированного подхода, учитывающего потребности пользователей, современные технологические тренды и стратегические цели разработчиков. Постоянное совершенствование GUI является ключевым фактором в обеспечении удовлетворенности пользователей и конкурентоспособности программных продуктов.

В итоге, можно сформулировать следующие рекомендации:

1. Основывайте изменения интерфейса на анализе пользовательских потребностей и предпочтений. При проектировании интерфейса систем с ограниченным числом пользователей необходимо учитывать их индивидуальные требования и предпочтения. Применение методов сбора обратной связи и анализа пользовательских данных позволит выявить ключевые аспекты интерфейса, требующие внимания или улучшений.

2. Обеспечивайте стабильность интерфейса для поддержания лояльности пользователей. Для систем с небольшим числом пользователей рекомендуется минимизировать частоту изменений в интерфейсе. Слишком частые изменения могут вызвать недовольство и сопротивление со стороны пользователей. Рекомендуется вносить изменения только при необходимости для улучшения производительности и удовлетворения потребностей пользователей.

3. Экспериментируйте для повышения конкурентоспособности. Для многопользовательских информационных систем, таких как мессенджеры, целесообразно проводить эксперименты с новыми интерфейсными решениями. Постоянное обновление интерфейса поможет оставаться на острие развития и привлекать новых пользователей. Однако внедрять изменения осторожно, чтобы минимизировать стресс у старых пользователей.

4. Обеспечивайте обучение и поддержку пользователей. При внесении изменений в интерфейс необходимо предоставлять пользователям необходимую обучающую информацию и поддержку. Это может включать в себя различные виды инструкций, чтобы помочь пользователям быстрее освоить новые функции и уменьшить уровень стресса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баканов А.С. Эргономика пользовательского интерфейса: от проектирования к моделированию человеко-компьютерного взаимодействия. М.: Ин-т психологии РАН, 2011. 175 с.
2. Купер А. Интерфейс. Основы проектирования взаимодействия. СПб.: Питер СПб, 2022. 720 с.
3. Норман Д. Дизайн привычных вещей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. 384 с.
4. Нильсен Якоб Web-дизайн: удобство использования Web-сайтов / Якоб Нильсен, Хоа Лоранжер. М.: Вильямс, 2009. 376 с. ISBN 978-5-8459-1222-0.
5. Петроченков А.С. Введение в Google Analytics.. СПб.: Питер, 2018. 224 с. ISBN 978-6-496-02929-2.
6. Ткаченко О.Н. Взаимодействие пользователя с интерфейсами информационных систем для мобильных устройств: исследование опыта. Издательство: Магистр. Омск: Программирование. Языки и среды программирования, 2022. 152 с.
7. Хувер Х. На крючке. Как создавать продукты, формирующие привычки / Х. Хувер, Э. Эяль. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 272 с. ISBN 978-5-00100-554-4.

© Шатов М.С., Мансуров В.А., Галкина Т.В., 2024.